

Projet Avision

Systeme de Classification automatisé d'oiseaux

Raclin Théo

Juin 2026

Sommaire

1. Résumé Exécutif	1
1.1. Objectif principal et valeur ajoutée	1
1.2. Synthèse des résultats clés	1
2. Introduction	2
2.1. Contexte et problématique	2
2.1.1. Modèles « boîte noire » vs. modèles explicites : enjeux et compromis	2
2.1.2. Impact scientifique : approche classique	2
2.1.3. Impact pédagogique : approche classique	3
2.2. Positionnement et hypothèses du projet	4
2.2.1. Enjeux du projet	4
2.2.2. Hypothèses de travail	4
2.2.3. Contraintes et choix initiaux	5
2.3. Méthode de pilotage du projet	6
2.3.1. Jalons de conduite	7
2.4. État de l'art	7
2.4.1. Oiseaux.net	7
2.4.2. Systèmes internationaux	8
2.4.3. Synthèse comparative	9
2.4.4. Schémas des approches	10
2.4.5. Positionnement d'Avision	11
3. Phase expérimentale initiale	12
3.1. Conception de la classification par traits morphologiques	12
3.1.1. Schéma de représentation des traits	12
3.1.2. Architecture du modèle	13
3.2. Base de données	15
3.2.1. Pipeline de la création de la base de données	16
3.2.2. Pipeline de traitement pour la phase d'entraînement	17
3.3. Entraînement et résultats	18
3.3.1. Résultats	19
3.4. Interprétation et bilan	20
3.4.1. Validation de l'hypothèse Platonique	20
3.4.2. Analyse de la convergence	20
3.4.3. Analyse des traits les mieux et moins bien appris	20
3.4.4. Test de généralisation : l'Aigle royal à plumage rose	22
4. Bilan critique et pivot stratégique	24
4.1. Limites identifiées	24
4.1.1. Limites du modèle	24
4.1.2. Limites de l'approche	25
4.2. Décisions stratégiques	25
4.3. Risques projet et mesures d'atténuation	26
4.4. Orientations pour la phase suivante	27
5. Développement du modèle opérationnel à l'intégration	28
5.1. Changement de paradigme : de la recherche à l'application	28
5.2. Stratégie du périmètre : « 1 genre = 1 espèce représentative »	28
5.3. Constitution du dataset	28

5.4.	Conception du modèle opérationnel	29
5.4.1.	Architecture retenue	29
5.5.	Conversion et pipeline de déploiement TFLite	29
5.5.1.	Conversion au format TFLite	29
5.5.2.	Architecture d'infrastructure : perspective de partage participatif	30
5.5.3.	Choix de la stack applicative	30
6.	Conception de l'application Avision	31
6.1.	Posture de conception : un prototype d'exposition des intentions	31
6.2.	Un outil conçu pour l'incertitude et l'autonomie cognitive	31
6.2.1.	Le refus de la réponse unique	31
6.2.2.	La version explicative : vers une interface de co-identification	32
6.3.	L'Avidex : la gamification comme levier d'engagement ornithologique	32
6.3.1.	Conception et fonctionnement	32
6.3.2.	Fondements scientifiques de l'approche ludique	33
6.4.	Gouvernance des données et conformité sécuritaire	33
6.4.1.	« Privacy by Design » et conformité RGPD	33
6.4.2.	Plan de Gouvernance des Données (PGD) : minimisation et cycle de vie	33
6.4.3.	Résilience et Plan de Reprise d'Activité (PRA) simplifié	34
6.4.4.	Sécurité des environnements et « Edge AI »	34
7.	Conclusion	35
7.1.	Ce que le projet a démontré	35
7.2.	Ce que le projet laisse ouvert	35
7.3.	Une note personnelle	35
8.	Annexes	36
8.1.	Annexe technique	36
8.2.	Références	36

1. Résumé Exécutif

1.1. Objectif principal et valeur ajoutée

Le projet Avision explore la faisabilité d'une approche innovante de classification d'oiseaux par intelligence artificielle, basée sur la **prédiction de caractéristiques visuelles explicites** (couleur des plumes, forme du bec, posture, etc.) permettant une identification interprétable et justifiable.

Cette approche vise à répondre aux limites des systèmes actuels de type « boîte noire » : absence de traçabilité des décisions, impossibilité d'expliquer les classifications, dépendance totale de l'utilisateur au système. En décomposant l'identification en traits morphologiques observables, le système Avision ambitionne de concilier performance technique et explicabilité, tout en offrant une valeur pédagogique pour l'apprentissage de la reconnaissance ornithologique.

Le projet adopte une **démarche expérimentale rigoureuse** : conception et test de l'approche par traits morphologiques, analyse critique des résultats, adaptation stratégique face aux contraintes identifiées (données insuffisantes, complexité d'annotation), et validation terrain via une application mobile.

Le parcours du projet illustre les défis réels du développement d'un système d'IA innovant en contexte de ressources contraintes, documentant à la fois les succès, les échecs et les compromis nécessaires entre ambitions initiales et faisabilité technique.

1.2. Synthèse des résultats clés

Le projet Avision valide la faisabilité d'une classification d'oiseaux par traits morphologiques explicites. Sur 8 912 images réparties en 32 classes, le modèle multi-label atteint une AUC-ROC de 0.993, un F1-score de 0.873 et une accuracy de 0.964, montrant qu'un backbone MobileNetV3-Small gelé peut projeter une image vers une ontologie de 180 traits ornithologiques.

Le test de généralisation sur un Aigle royal à plumage rose montre que le système conserve partiellement le signal morphologique sans replaquer artificiellement les couleurs attendues. Ce résultat suggère que le modèle apprend des propriétés visuelles observables, et pas seulement des corrélations fermées du jeu d'entraînement.

La principale limite identifiée n'est pas algorithmique, mais organisationnelle : le passage à l'échelle est freiné par le coût de l'annotation manuelle des vecteurs de traits. Dans ce contexte, un pivot a été retenu vers un modèle classique "1 sortie = 1 espèce" afin de valider rapidement l'intégration mobile et l'expérience utilisateur.

Le projet aboutit ainsi à un prototype mobile Flutter avec inférence embarquée via TFLite, historique local de type Avidex, fonctionnement hors ligne et principes de sobriété numérique et de « Privacy by Design ». Avision montre qu'un projet complet d'IA appliquée peut aller, avec des ressources limitées, de l'hypothèse scientifique à un « MVP » mobile cohérent.

2. Introduction

Le domaine de l'intelligence artificielle (IA) s'est actuellement étendu dans divers autres domaines, offrant des solutions innovantes à des problèmes pouvant sembler complexes. Si son application la plus populaire réside dans la résolution de tâches via des langages naturels, il est essentiel de ne pas négliger ses autres applications potentielles, afin de permettre au domaine d'explorer pleinement toutes ses capacités.

Parmi les avancées remarquables de l'IA, le traitement d'images et la classification d'objets ont fait des percées majeures, notamment dans les domaines environnementaux, où l'identification automatisée d'espèces vivantes est d'une grande aide.

2.1. Contexte et problématique

Le projet Avision s'inscrit dans un contexte où l'identification automatisée d'oiseaux par intelligence artificielle présente un intérêt croissant, tant pour la recherche ornithologique (découverte d'espèce ou suivi des populations connues) que pour la sensibilisation du grand public. Toutefois, les systèmes actuels de reconnaissance d'espèces reposent majoritairement sur des architectures de type « boîte noire », offrant des performances élevées au prix d'une opacité totale des critères de décision.

2.1.1. Modèles « boîte noire » vs. modèles explicites : enjeux et compromis

Le projet Avision s'inscrit dans ce contexte en **explorant et comparant deux paradigmes distincts** de classification automatique d'oiseaux :

1. **Approche classique** : Classification directe où le modèle prédit directement l'espèce à partir d'une image (approche de type « boîte noire »).
2. **Notre approche** : Classification basée sur la prédiction préalable de caractéristiques visuelles explicites (traits morphologiques, couleurs, postures) permettant une identification interprétable et justifiable.

Cette double perspective permet d'évaluer les compromis entre performance brute et explicabilité, tout en offrant une réponse adaptée tant aux besoins scientifiques (traçabilité, reproductibilité) qu'aux objectifs pédagogiques (apprentissage progressif, autonomisation).

2.1.2. Impact scientifique : approche classique

Les modèles d'intelligence artificielle actuellement connus du grand public, tels que ceux intégrés dans des agents conversationnels multimodaux, ne sont pas adaptés aux usages scientifiques nécessitant une traçabilité rigoureuse des critères de décision.

Ces systèmes reposent souvent sur une combinaison de modèles spécialisés, par exemple un modèle de type *image vers texte* couplé à un modèle de langage de grande taille (« *Large Language Model* »). Lorsqu'une image est soumise, elle est d'abord interprétée par le modèle *image vers texte*, qui génère une description textuelle. Cette description est ensuite transmise au modèle de langage, chargé de formuler une réponse cohérente en langage naturel.

Dans ce schéma, ni le modèle visuel ni le modèle de langage n'ont véritablement accès aux critères sous-jacents de la classification : le premier se contente de produire une sortie textuelle (souvent une simple étiquette ou une description), sans exposer les étapes internes de la prise de décision ; le second, quant à lui, interprète cette sortie de manière détachée du processus visuel, pouvant ainsi proposer des explications fictives ou inférées à posteriori. Ce mécanisme conduit à une absence d'explication structurelle, rendant les explications fournies peu fiables, voire amener à un phénomène connu sous le nom d'hallucination.

Même dans le cas de modèles dits « multimodaux », capables de traiter simultanément des entrées de différentes natures (texte, image, etc.), le problème persiste : bien que l'ensemble du traitement soit internalisé dans un seul modèle, la sortie demeure une réponse finale, sans accès aux critères décisionnels internes. Par conséquent, ces modèles ne peuvent expliquer les raisons précises d'une classification, ce qui limite fortement leur applicabilité dans des contextes scientifiques où la reproductibilité, la justification et la transparence sont indispensables.

2.1.3. Impact pédagogique : approche classique

Au-delà des limites scientifiques, cette absence d'explication impacte également la dimension pédagogique. Les approches classiques, telles que celles intégrées dans les agents conversationnels accessibles au grand public, enferment l'utilisateur dans une logique de dépendance à la prédiction du modèle.

En l'absence de justification claire des classifications, l'utilisateur reçoit une réponse sans en comprendre les fondements, ce qui l'empêche de développer progressivement ses propres compétences d'observation et d'identification. Dans le cadre d'un apprentissage, par exemple pour reconnaître les différentes espèces d'oiseaux, cette opacité freine l'émancipation cognitive : au lieu d'apprendre à identifier par lui-même à partir de critères visuels objectifs, l'utilisateur en vient à se reposer entièrement sur le système, sans acquérir les connaissances nécessaires à une évaluation critique des résultats.

À l'inverse, une approche explicative et transparente, comme celle du projet Avision, peut jouer un rôle formateur essentiel en accompagnant l'utilisateur dans la compréhension des traits distinctifs des espèces observées, et ainsi contribuer à une appropriation progressive des savoirs naturalistes.

Face aux limites des approches classiques identifiées précédemment, le projet Avision propose d'évaluer expérimentalement une approche alternative basée sur la détection de traits morphologiques explicites. Cette section précise les enjeux, les hypothèses de travail et les contraintes qui structurent l'ensemble de la démarche.

2.2. Positionnement et hypothèses du projet

2.2.1. Enjeux du projet

Le projet Avision répond à quatre enjeux complémentaires qui justifient les choix méthodologiques et techniques adoptés :

Enjeu scientifique : viabilité d’une approche explicable en reconnaissance d’espèces

Évaluer si une approche basée sur la détection de traits morphologiques explicites peut rivaliser avec les approches « boîte noire » classiques en termes de performances, tout en offrant une traçabilité complète des décisions. L’objectif est de déterminer si le compromis performance/explicabilité est acceptable dans un contexte applicatif réel, et d’identifier les conditions (volume de données, qualité d’annotation, architecture) nécessaires à la viabilité de cette approche.

Enjeu technique : efficacité avec volume de données maîtrisé

Évaluer le volume de données nécessaire et suffisant pour atteindre des performances satisfaisantes en classification d’oiseaux, sans recourir à l’accumulation massive pratiquée par les systèmes grand public (1,7 million d’images pour oiseaux.net). Cette approche s’inscrit dans une démarche de sobriété numérique (« *Green IT* ») visant à limiter l’empreinte énergétique de l’entraînement, tout en reflétant les conditions réelles du travail ornithologique où les données sont souvent limitées ou inégalement réparties selon les espèces. L’objectif n’est pas la restriction pour elle-même, mais l’identification du point d’équilibre optimal entre volume de données, performances obtenues et ressources consommées.

Enjeu méthodologique : validation d’une démarche expérimentale adaptative

Le projet adopte délibérément une approche itérative où chaque phase (test initial, analyse critique, ajustements stratégiques, évolution du modèle) nourrit la suivante. Cette démarche reflète les conditions réelles de développement d’un système d’IA innovant en contexte contraint, où l’adaptation face aux résultats observés constitue un levier essentiel. Le projet documente ainsi un processus de recherche appliquée complet, incluant les défis rencontrés, les échecs partiels et les compromis nécessaires entre ambitions initiales et faisabilité technique.

Enjeu applicatif : déploiement mobile et validation terrain

Concevoir un système fonctionnel accessible via application mobile, offrant non seulement une identification automatisée mais aussi (dans l’idéal) une dimension explicative favorisant l’apprentissage autonome. L’intégration mobile impose des contraintes techniques fortes (optimisation des ressources, temps de réponse, taille), garantissant ainsi la pertinence pratique du système proposé.

2.2.2. Hypothèses de travail

Le projet repose sur trois hypothèses initiales qui structurent la démarche expérimentale. Ces hypothèses ne sont pas figées : leur validation ou invalidation au cours du projet guidera les adaptations stratégiques documentées dans les sections suivantes.

Hypothèse	Formulation	Évaluation dans le projet
H1 Viabilité de l'approche par traits morphologiques	Une architecture modulaire fondée sur la détection de traits morphologiques explicites (couleur du plumage, forme du bec, motifs, etc.) peut atteindre des performances comparables à une approche classique (accuracy $\geq 75\%$) tout en offrant une explicabilité supérieure.	Testée lors de la conception et de l'évaluation du modèle initial, puis analysée de manière critique à partir des résultats obtenus.
H2 Faisabilité avec données limitées	Il est possible d'atteindre des performances satisfaisantes avec une base de données restreinte ($< 10\,000$ images, 32 classes), à condition d'optimiser l'architecture, l'annotation et la gestion des déséquilibres inter-espèces.	Évaluée tout au long du projet et susceptible de conduire à des adaptations stratégiques selon les limites observées.
H3 Déploiement mobile efficient	Un modèle optimisé peut fonctionner efficacement sur mobile (temps de réponse court, taille supportable, consommation énergétique réduite) sans dégradation majeure des performances, permettant un usage terrain réaliste.	Testée lors de l'intégration applicative et validée au travers du prototype mobile.

2.2.3. Contraintes et choix initiaux

Le projet s'inscrit dans un cadre contraint qui a directement structuré les choix techniques, méthodologiques et applicatifs. Ces contraintes relèvent à la fois de choix assumés, sobriété numérique, validation terrain, déploiement mobile, et de limites concrètes liées à un développement solo, aux ressources de calcul disponibles et au coût de constitution des données.

Élément	Description
Organisation du projet	Développement en autonomie complète par une seule personne, avec un impact direct sur la collecte des données, l'annotation, le rythme d'itération et le périmètre expérimental retenu.
Ressource de calcul	GPU Nvidia RTX 4070 Super, 12 Go de VRAM. Cette contrainte borne la taille des modèles entraînaables, la durée des expérimentations et exclut les architectures très profondes ou les ensembles massifs.
Périmètre initial	Phase expérimentale centrée sur 21 espèces communes en France métropolitaine, déclinées en 32 classes lorsque le dimorphisme sexuel justifie une séparation des cas.
Volume de données	8 912 images au total pour la phase de test initiale.
Objectif applicatif	Concevoir un système intégrable dans une application mobile fonctionnelle, avec modèle embarqué, fonctionnement hors ligne et contraintes fortes sur taille, latence et consommation énergétique.

Le choix de distinguer certaines espèces selon le sexe répond à une logique méthodologique précise. Des cas comme le Canard colvert ou le Merle noir présentent des variations morphologiques suffisamment marquées pour justifier deux classes distinctes, ce qui permet à la fois de refléter une réalité ornithologique et de tester plus finement la capacité du modèle à discriminer des variations intra-espèce.

Contrainte mobile	Exigence
Taille du modèle	Modèle suffisamment compact pour être embarqué sur smartphone.
Temps d'inférence	Réponse rapide sur appareil de moyenne ou d'entrée de gamme.
Fonctionnement hors ligne	Aucune dépendance à une connexion réseau pour l'inférence.
Consommation énergétique	Usage prolongé sans décharge excessive de la batterie.

Ces contraintes ancrent le projet dans un cadre d'usage réaliste. Elles traduisent aussi une intention plus large : montrer qu'un système d'IA appliquée peut être conçu, entraîné et intégré sans infrastructure massive, dans une logique d'accessibilité technologique et de sobriété numérique.

2.3. Méthode de pilotage du projet

Le projet a été conduit selon une logique itérative et incrémentale, adaptée à un contexte de développement solo et de recherche appliquée. Chaque phase a été conçue comme un lot autonome, associé à un objectif de validation explicite : tester l'hypothèse scientifique, analyser les limites observées, arbitrer les suites possibles, puis transformer les acquis en prototype fonctionnel.

Le pilotage du projet ne s'est donc pas appuyé sur un déroulement linéaire figé, mais sur une succession de points de décision. Cette organisation a permis d'ajuster le périmètre au regard des ressources disponibles, de préserver la cohérence d'ensemble, et de maintenir un objectif de livraison réaliste malgré les contraintes d'annotation, de calcul et de temps.

2.3.1. Jalons de conduite

Phase	Objectif principal	Livrable / Critère de sortie	Décision associée
Cadrage	Définir la problématique, les hypothèses et le périmètre expérimental	Cadre méthodologique stabilisé	Validation d'une approche explicable par traits morphologiques
Expérimentation initiale	Concevoir et évaluer le modèle multi-label	Mesures de performance, analyse des limites	Confirmation de la viabilité scientifique, mais non de l'exploitabilité immédiate
Bilan stratégique	Évaluer les freins au passage à l'échelle	Identification du goulot d'étranglement d'annotation	Abandon d'un réentraînement itératif non rentable
Pivot produit	Permettre l'intégration mobile et la validation « UX »	Choix d'un modèle « 1 sortie = 1 espèce »	Recentrage sur un « MVP » exploitable
Intégration applicative	Déployer un prototype mobile fonctionnel	Application Flutter avec inférence TFLite	Validation technique du tunnel utilisateur

2.4. État de l'art

Cette section situe le projet Avision dans le paysage actuel des systèmes de reconnaissance automatisée d'oiseaux. L'objectif n'est pas d'établir un classement de solutions existantes, mais d'identifier les logiques techniques dominantes, leurs apports, ainsi que les limites qu'Avision cherche à contourner.

Dans le domaine de l'identification ornithologique assistée par intelligence artificielle, plusieurs systèmes sont déjà accessibles au grand public. Leur comparaison fait apparaître une tension récurrente entre trois dimensions : la performance brute, la reproductibilité dans un cadre contraint, et la capacité du système à fournir une explication compréhensible de ses décisions.

2.4.1. Oiseaux.net

La plateforme **oiseaux.net** illustre deux familles d'approches visuelles complémentaires. La première repose sur une classification supervisée par CNN à grande échelle, tandis que la seconde mobilise une logique de similarité vectorielle entre images.

Modèle	Principe	Caractéristiques principales
Oiseaux.net Modèle 1 - CNN	Classification supervisée directe de l'espèce à partir de l'image	Base de 1,7 million d'images ; 893 espèces et 371 genres ; deux modèles distincts genre/espèce ; masque d'attention ; distillation de connaissance
Oiseaux.net Modèle 2 - Similarité	Comparaison d'un vecteur visuel extrait par CNN avec une base de vecteurs de référence	Vecteur de 1280 dimensions ; comparaison par distance de cosinus ; reconnaissance par analogie ; inspection possible de cas similaires

Le premier modèle se distingue par sa robustesse et sa couverture taxonomique, rendues possibles par un corpus massif et par une architecture éprouvée de vision par ordinateur. Il s’agit toutefois d’une approche de type boîte noire, dans laquelle les critères de décision restent abstraits et difficilement interprétables pour l’utilisateur.

Le second modèle paraît plus intuitif, car il rapproche l’image test d’exemples connus plutôt que de produire directement une classe. Cette logique améliore partiellement l’inspectabilité du système, mais les vecteurs manipulés demeurent eux aussi opaques et ne permettent pas de relier la décision à des traits ornithologiques observables.

Modèle	Forces	Limites
Oiseaux.net Modèle 1 - CNN	Très grande base d’apprentissage ; forte diversité visuelle ; bonnes performances ; focalisation sur l’oiseau via masque d’attention	Approche boîte noire ; dépendance massive aux données ; faible explicabilité ; correction difficile en cas d’erreur
Oiseaux.net Modèle 2 - Similarité	Approche plus simple ; moins dépendante d’un entraînement lourd ; inspection de cas proches possible	Qualité dépendante des échantillons de référence ; vecteurs opaques ; absence d’explication en termes de traits

2.4.2. Systèmes internationaux

À l’échelle internationale, deux références majeures structurent aujourd’hui le paysage de la reconnaissance automatisée d’oiseaux : **Merlin Bird ID** et **BirdNET**. Ces deux systèmes montrent qu’un déploiement mobile abouti est possible, mais ils reposent tous deux sur des volumes de données massifs et sur des architectures dont les critères internes de décision demeurent peu interprétables.

Merlin Bird ID, développé par le Cornell Lab of Ornithology, constitue l’un des systèmes les plus aboutis pour l’identification ornithologique grand public. L’application permet d’identifier des oiseaux à partir d’une photographie ou d’un enregistrement sonore, avec une couverture de plus de 6000 espèces à l’échelle mondiale. Son efficacité repose sur l’exploitation de millions d’images et d’enregistrements issus notamment de eBird et de la Macaulay Library, ainsi que sur l’intégration d’indices contextuels comme la localisation géographique ou la période de l’année. L’application propose également une interface guidée, dans laquelle l’utilisateur peut préciser certains éléments d’observation comme la taille, les couleurs, le comportement ou l’habitat.

BirdNET suit une logique différente. Issu d’un projet de recherche centré sur la bioacoustique, il vise l’identification d’oiseaux à partir de leurs chants et de leurs cris. Le pipeline repose sur la conversion du signal audio en spectrogrammes log-Mel, ensuite analysés par un réseau de neurones convolutif entraîné sur des millions d’enregistrements. Comme Merlin, le système exploite aussi des métadonnées géographiques et temporelles afin de réduire les faux positifs. BirdNET présente un intérêt particulier par sa double portée : il est utile à la fois pour les usages scientifiques, par exemple dans le traitement de données de monitoring acoustique passif, et pour des usages plus accessibles via une application mobile ou des outils open-source en Python et R.

Ces deux systèmes constituent des références importantes pour le projet Avision, mais pour des raisons différentes. Merlin illustre la maturité d’une IA ornithologique multimodale orientée grand public, capable d’intégrer à la fois des observations visuelles, sonores et contextuelles. BirdNET, de son côté, montre qu’une IA spécialisée, compacte et exploitable sur mobile peut

répondre à des besoins de terrain réels. Toutefois, ni l'un ni l'autre ne répondent directement à la problématique centrale d'Avision, qui n'est pas seulement d'identifier une espèce, mais de rendre cette identification compréhensible à partir de traits morphologiques explicitement interprétables.

2.4.3. Synthèse comparative

La comparaison des approches précédentes permet de situer plus clairement le positionnement d'Avision.

Système	Entrée	Échelle de données	Type de décision	Explicabilité
Oiseaux.net - CNN	Image	Très massive	Classification directe	Faible
Oiseaux.net - Similarité	Image	Massive / base de référence	Voisinage vectoriel	Faible à moyenne
Merlin Bird ID	Image + audio	Très massive	Classification multimodale contextualisée	Faible
BirdNET	Audio	Très massive	Classification bio-acoustique	Faible
Avision	Image	Limitée 9000 images	Projection vers des traits morphologiques explicites	Élevée visée

Système	Déploiement	Limite structurante
Oiseaux.net - CNN	Web	Dépendance à un très grand volume de données et absence de traçabilité des critères de décision
Oiseaux.net - Similarité	Web	Vecteurs non interprétables et mise à l'échelle peu flexible
Merlin Bird ID	Mobile	Infrastructure et corpus difficilement reproductibles dans un cadre sobre ou solo
BirdNET	Mobile + Python/R	Approche non visuelle, donc non transposable directement à l'identification morphologique sur image
Avision	Prototype mobile Android	Passage à l'échelle freiné par le coût d'annotation manuelle des vecteurs de traits

2.4.4. Schémas des approches

Les systèmes étudiés ne diffèrent pas seulement par leur performance ou leur volume de données. Ils reposent surtout sur des chaînes de décision distinctes, qu'il est utile de visualiser séparément.

1. Classification directe

Dans cette logique, le système apprend directement l'association statistique entre une image et une espèce. Cette approche est très efficace en pratique, mais elle laisse peu de prise à l'interprétation humaine.

2. Similarité vectorielle

Ici, la décision repose sur la proximité avec des exemples déjà connus. Le raisonnement paraît plus intuitif, mais la représentation intermédiaire reste un vecteur numérique opaque.

3. Analyse bioacoustique

Ce pipeline illustre une spécialisation réussie sur une autre modalité sensorielle. Il confirme l'intérêt d'une IA embarquée orientée terrain, sans répondre directement à la question de l'explication morphologique sur image.

4. Approche par traits explicites

Cette dernière chaîne constitue le cœur du positionnement d'Avision. L'objectif n'est plus seulement de produire une espèce probable, mais de passer par une description intermédiaire fondée sur des caractéristiques visuelles interprétables.

2.4.5. Positionnement d'Avision

Plusieurs constats ressortent de cet état de l'art. D'une part, les systèmes les plus performants reposent tous sur des corpus massifs, difficilement reproductibles dans un cadre de développement sobre. D'autre part, aucun des systèmes étudiés ne propose une explicabilité intrinsèque fondée sur des traits ornithologiques directement observables.

Dans ce contexte, Avision ne cherche pas à rivaliser immédiatement avec les solutions existantes en couverture taxonomique ou en performance brute. Le projet occupe plutôt une position expérimentale complémentaire : tester la viabilité d'une classification par traits morphologiques explicites, avec un volume de données limité, une architecture compacte et une perspective d'intégration mobile cohérente.

3. Phase expérimentale initiale

Cette section présente la première phase du projet Avision : la conception, l'entraînement et l'évaluation d'un modèle de classification d'oiseaux basé sur la prédiction de traits morphologiques explicites. L'objectif est de tester l'hypothèse H1, à savoir la viabilité d'une approche explicable fondée sur des caractéristiques visuelles interprétables, et d'établir une première baseline de performances.

3.1. Conception de la classification par traits morphologiques

L'objectif de cette première expérimentation est de valider la faisabilité d'une classification d'oiseaux fondée sur des traits morphologiques explicites, dans un cadre volontairement contraint. L'idée centrale n'est pas de prédire directement une espèce à partir de l'image, mais de projeter l'observation vers un ensemble structuré de caractéristiques visuelles, couleurs, formes et motifs, pouvant ensuite servir de base à une identification interprétable et justifiable.

3.1.1. Schéma de représentation des traits

Le modèle repose sur une représentation explicite des oiseaux à partir de **traits morphologiques**. Cette représentation n'a pas vocation à être exhaustive, mais à couvrir un ensemble de caractéristiques suffisamment discriminantes pour distinguer les espèces ciblées. Les traits définis se répartissent en deux grandes catégories : **traits de couleur** et **traits de forme**.

Traits de couleur

Les traits de couleur décrivent la teinte dominante de différentes régions du corps de l'oiseau. Chaque région est associée à un ensemble discret de valeurs possibles.

Régions considérées :

- Bec : rose, noir, jaune, ...
- Calotte : blanche, rouge, bleu turquoise, ...
- Cou : vert métallisé, brun, gris, ...
- Front : brun clair, blanc, rouge, ...
- Gorge : noire, orange, grise, ...
- Joue : brun foncé, rose, orange roussâtre, ...
- Moustache : grise, bleu turquoise, noire, ...
- Nuque : rouge, blanche, brun clair, ...
- Raie médiane : orange, vert métallisé, rouge, ...
- Sourcil : brun, gris, rose, ...
- Poitrine : gris-vert, orange roussâtre, jaune, ...
- Ventre : blanc, bleu turquoise, gris clair, ...
- Aile : verte, noire, brune, ...
- Queue : brun foncé, blanche, gris brun, ...
- Dos : vert, noir, brun clair, ...
- Patte : rouge, grise, rose, ...

Au total, ces 16 régions donnent lieu à **156 modalités de couleur distinctes**.

Traits de forme

Les traits de forme décrivent la morphologie générale et certains éléments structuraux de l’oiseau.

Catégories considérées :

- Ailes : maniables, rapides, planantes, ...
- Bec : épais crochu, plat, long droit, ...
- Silhouette globale : ansériforme, pélicaniforme, passériforme, ...
- Taille : très grand, grand, moyen, petit, très petit, ...

Au total, ces catégories donnent lieu à **24 modalités de forme distinctes**.

Synthèse des traits morphologiques

- Nombre de types de traits de couleur : 16
- Nombre de modalités de couleur : 156
- Nombre de types de traits de forme : 4
- Nombre de modalités de forme : 24

Nombre total de traits morphologiques explicites modélisés : **180**.

3.1.2. Architecture du modèle

Fondement théorique

L’architecture retenue repose sur une stratégie de **transfer learning**. Ce choix ne justifie pas, à lui seul, l’approche par traits morphologiques ; il justifie plus précisément la réutilisation d’un backbone visuel préentraîné, supposé contenir des représentations génériques du monde visuel transférables vers une nouvelle tâche.

Cette hypothèse s’appuie sur la **Platonic Representation Hypothesis** (Huh et al., 2024), selon laquelle les modèles entraînés sur de très larges corpus convergent vers des représentations statistiques partagées de la réalité. Dans notre cas, cela revient à supposer que **MobileNetV3-Small**, entraîné sur ImageNet, a déjà appris des structures visuelles générales, textures, contours, motifs, organisation des formes, réexploitables pour décrire un oiseau en termes de traits morphologiques, sans avoir été explicitement entraîné sur cette ontologie.

L’enjeu n’est donc pas de réapprendre la vision depuis zéro, mais de tester si un espace de représentation déjà appris peut être **redirigé** vers une tâche nouvelle. Autrement dit, le backbone joue ici le rôle d’encodeur visuel générique, tandis que la tête ajoutée a pour fonction de projeter cette représentation vers notre espace cible de 180 traits ornithologiques.

Adaptation de MobileNetV3-Small

Pour mettre cette hypothèse à l’épreuve, la tête de classification originale de **MobileNetV3-Small** (projection finale vers les 1000 classes d’ImageNet) a été supprimée puis remplacée par un **MLP personnalisé**, seule partie entraînable du modèle. Le backbone est conservé entièrement gelé afin d’évaluer, dans une forme stricte, la transférabilité de ses représentations sans adaptation aux données ornithologiques.

Le vecteur de caractéristiques de 576 dimensions produit par le backbone est injecté dans ce MLP, qui réalise une première projection vers 1280 dimensions afin de restaurer un espace intermédiaire suffisamment expressif, avant une projection finale vers 180 sorties correspondant aux 180 traits morphologiques modélisés.

Le choix de **MobileNetV3-Small** face à des alternatives comme **EfficientNet-B0** ou **MobileNetV2** s'explique par plusieurs critères cohérents avec les objectifs du projet : une conception native orientée mobile, une bonne compacité paramétrique, un coût d'inférence compatible avec un futur déploiement embarqué, ainsi qu'une meilleure adéquation avec une démarche de sobriété numérique. Dans une perspective « Green IT », privilégier une architecture légère et geler intégralement le backbone permet de limiter les calculs nécessaires à l'entraînement, de réduire la consommation énergétique associée et de contenir plus largement le coût computationnel de l'expérimentation. Le gel complet du backbone n'est donc pas un simple choix d'optimisation ; il constitue à la fois une condition expérimentale destinée à tester la validité pratique de l'hypothèse platonique dans notre cadre, et un choix cohérent avec la contrainte de frugalité computationnelle qui traverse l'ensemble du projet.

Modélisation de la sortie

Le choix d'une sortie **multi-label** découle de la structure même du problème. Un oiseau n'appartient pas à une unique classe exclusive : il est décrit par une combinaison de traits de couleur et de forme pouvant coexister simultanément.

La sortie du modèle n'est donc pas **multiclasse**, mais **multi-label** : chacun des 180 traits est traité comme une prédiction binaire indépendante de type présent/absent. Le modèle produit ainsi 180 logits, un par trait morphologique, ce qui permet de représenter directement le profil descriptif complet d'un individu.

La fonction de perte retenue est une **BCEWithLogitsLoss** pondérée. Pour chaque trait (c), un poids est appliqué à la classe positive afin de compenser le déséquilibre entre traits fréquents et traits rares.

$$y_c \in \{0, 1\}$$

$$w_c = \frac{N - N_c^+}{N_c^+} = \frac{N_c^-}{N_c^+}$$

où $(N_{\hat{c}^+})$ désigne le nombre d'exemples positifs pour le trait (c), et $(N_{\hat{c}^-})$ le nombre d'exemples négatifs correspondants. Cette pondération augmente la pénalisation des faux négatifs sur les traits rares, qui seraient sinon dominés par la majorité de zéros dans le corpus.

Ce choix est particulièrement important dans notre contexte. Certains traits, comme un plumage brun, sont fréquents, tandis que d'autres, comme un plumage bleu turquoise, n'apparaissent que dans un nombre très restreint d'espèces. Sans pondération, le modèle serait incité à prédire systématiquement l'absence des traits rares, ce qui dégraderait à la fois la qualité descriptive de la sortie et l'interprétabilité du système.

3.2. Base de données

Le dataset d'entraînement couvre **32 classes morphologiques** représentant différentes espèces et/ou variations de plumage (mâle, femelle, juvénile). Cette granularité fine est volontaire : deux individus de la même espèce mais de sexe différent peuvent présenter des traits morphologiques distincts, justifiant leur traitement comme classes séparées.

De plus la décision de scinder certaines espèces en sous-classes (mâle, femelle, juvénile) relève d'une démarche proactive de mitigation des biais algorithmiques. L'analyse exploratoire des données (EDA) a révélé un fort dimorphisme sexuel chez des espèces comme le Canard colvert ou le Merle noir. Un étiquetage unique aurait forcé le modèle à lisser ces disparités, générant un biais de représentativité (sous-performance sur les femelles, souvent plus ternes et moins photographiées). Cette granularité garantit l'équité du modèle et la robustesse de l'apprentissage des traits.

Espèce	Classes	Nombre d'images
Flamant rose	mâle - femelle (rose)	372
Flamant rose	mâle - femelle (blanc)	367
Milan noir	mâle - femelle	252
Aigle royal	mâle - femelle	302
Corneille noire	mâle - femelle	270
Pic épeiche	mâle	266
Pic épeiche	femelle	272
Pic épeiche	juvénile	262
Pic vert	mâle	260
Pic vert	femelle	280
Pic noir	mâle - femelle	278
Merle noir	mâle	272
Merle noir	femelle	265
Mésange charbonnière	mâle - femelle	256
Mésange bleue	mâle - femelle	276
Canard colvert	mâle	267
Canard colvert	femelle	274
Canard siffleur	mâle nuptial	262
Canard siffleur	mâle - femelle	262
Aigrette garzette	mâle - femelle	286
Cigogne blanche	mâle - femelle	280

Chardonneret élégant	mâle - femelle	284
Accenteur mouchet	mâle - femelle	280
Grive draine	mâle - femelle	284
Fauvette à tête noire	mâle	260
Fauvette à tête noire	femelle	262
Rollier d'Europe	mâle - femelle	252
Geai des chênes	mâle - femelle	284
Hirondelle rustique	mâle - femelle	274
Martin-pêcheur d'Europe	mâle - femelle	300
Cigogne noire	mâle - femelle	270
Rouge-gorge familier	mâle - femelle	281

- **Nombre total d'images** : 8912
- **Format** : PNG, redimensionné à 224×224px en pipeline
- **Source des images** : scraping d'images sous licence Creative Commons

Chaque classe est associée à un **vecteur de labels binaires de 180 dimensions** stocké dans un fichier CSV (1 ligne, 180 colonnes). Ce vecteur est partagé par toutes les images de la classe : toutes les photos d'un Merle noir mâle reçoivent le même vecteur de traits, indépendamment de la pose ou de l'angle de prise de vue.

3.2.1. Pipeline de la création de la base de données

La constitution du dataset de 8912 images s'est appuyée sur un pipeline automatisé de collecte et de traitement de données, répondant aux standards d'ingénierie de données massives (« Data Quality Management »). Ce processus est structuré autour de quatre étapes fondamentales pour garantir la pertinence du corpus avant tout entraînement :

1. Collecte automatisée (« Scraping »)

Le dataset a été initialisé via l'utilisation de scripts Python asynchrones interrogeant des banques d'images sous licence Creative Commons. Ce processus garantit la reproductibilité du corpus et la conformité légale de la démarche.

2. Déduplication et filtrage automatisé par statut de quarantaine

Dans cette étape, un algorithme de hachage perceptuel est appliqué pour identifier et éliminer les images strictement identiques ou présentant de très légères variations (recadrage, compression). Cette déduplication empêche le sur-apprentissage artificiel et évite qu'une même image ne se retrouve à la fois dans le jeu d'entraînement et de validation (« Data leak »).

3. Validation par modèle de fondation (CLIP)

Plutôt qu'un simple filtrage manuel ou par résolution, l'intégrité du dataset est assurée par une évaluation automatisée « *zero-shot* » à l'aide du modèle de fondation OpenAI CLIP. Chaque image scrapée génère un jeu de métadonnées de qualité évaluant plusieurs dimensions : la netteté (`score_sharpness`), la présence de l'espèce cible (`score_presence`), et la cohérence visuelle (`score_coherence`).

4. Filtrage automatisé par statut de quarantaine

Les scores générés par CLIP alimentent une logique de tri conditionnel : les images présentant un `score_coherence` insuffisant ou une confiance marginale (`annotation_confidence`) sont automatiquement reléguées en statut `quarantined` ou `rejected`. Seules les images possédant des métriques validant l'information visuelle (statut `accepted`) sont conservées. Cette mécanique de filtrage systématique garantit que le réseau de neurones n'ingère pas de « bruit » visuel, optimisant ainsi la convergence lors du calcul de la fonction de perte.

5. Architecture de stockage « hybride » et extensible

Le stockage des images validées repose sur une architecture hybride, combinant l'ergonomie d'un système de fichiers structuré et la puissance d'un métacatalogue. Concrètement, les images sont stockées physiquement dans une arborescence hiérarchique de dossiers (standard `ImageFolder`, optimisé pour le chargement natif sous PyTorch). En parallèle, un fichier de métadonnées centralisé (CSV) maintient le lien entre le chemin physique de chaque image (`path`), son vecteur de traits morphologiques (180 dimensions) et ses scores de qualité (ex: `validation_status`, `dataset_version`). Cette conception « Datalake-like » offre une double flexibilité : elle garantit une navigation intuitive en environnement de développement local, tout en étant structurellement prête pour un passage à l'échelle cloud, l'intégration de nouvelles espèces, ou l'application de pipelines d'augmentation de données.

6. Découpage train/val

Split reproductible 90/10 via `torch.randperm(seed=42)` appliqué sur l'ensemble complet, avec des sous-ensembles (`Subset`) distincts pour chaque pipeline, garantissant que les images de validation ne reçoivent jamais d'augmentation.

3.2.2. Pipeline de traitement pour la phase d'entraînement

Afin d'éviter toute fuite de données entre l'entraînement et la validation, deux pipelines de prétraitement distincts sont appliqués. Le pipeline d'entraînement introduit des transformations aléatoires destinées à améliorer la robustesse du modèle, tandis que le pipeline de validation reste volontairement déterministe afin d'évaluer le modèle dans des conditions stables.

Étape	Train (augmentation aléatoire)	Validation (sans augmentation)
Redimensionnement	Resize 224×224 (bilinear)	Resize 224×224
Retournements	RandomHorizontalFlip (p=0.5), RandomVerticalFlip (p=0.2)	Aucun

Transformations géométriques	RandomRotation ($\pm 45^\circ$), RandomPerspective (distortion=0.5, p=0.5)	Aucune
Transformations photométriques	ColorJitter (brightness/contrast/saturation=0.4, hue=0.1, p=0.8)	Aucune
Netteté / flou	GaussianBlur (kernel=5, p=0.3), RandomAdjustSharpness (p=0.3)	Aucun
Altérations d'apparence	RandomGrayscale (p=0.2), RandomInvert (p=0.1)	Aucune
Conversion tenseur	ToTensor	ToTensor
Normalisation	Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])	Mêmes statistiques ImageNet

La normalisation ImageNet est cohérente avec les poids pré-entraînés du backbone. S'écarter de cette distribution risquerait de dégrader la qualité de la représentation interne extraite par le modèle.

3.3. Entraînement et résultats

Protocole d'entraînement

Paramètre	Valeur
Batch size	256
Optimizer	AdamW (lr=1e-4, weight_decay=1e-5)
Scheduler	CosineAnnealingLR (T_max=3)
Split train / val	90% / 10%
Critère de sauvegarde	Meilleur val_loss

Le scheduler CosineAnnealingLR fait osciller le taux d'apprentissage en cosinus sur des cycles de 3 epochs, évitant les plateaux de convergence sans nécessiter de suivi manuel.

Monitoring MLOps et régularisation

L'ensemble des métriques d'entraînement et de validation a été monitoré en continu, permettant une analyse fine des courbes de perte et l'identification précoce des plateaux d'apprentissage. Cette approche s'inscrit dans les bonnes pratiques MLOps, garantissant la reproductibilité des expérimentations. Par ailleurs, la combinaison des augmentations aléatoires (détaillées dans le pipeline de traitement) et du `weight_decay` de l'optimiseur AdamW agit comme un mécanisme de régularisation, essentiel pour prévenir le sur-apprentissage prématuré du réseau (MLP) sur ce corpus de taille restreinte.

Les métriques de validation suivies à chaque epoch sont : **AUC-ROC**, **F1-score**, **Precision**, **Recall**, **Accuracy** et **Hamming Distance** (toutes en agrégation micro, seuil $\vartheta = 0.5$). L'AUC-ROC constitue la métrique principale car elle est indépendante du seuil de décision, ce qui est adapté à un premier test d'hypothèse.

3.3.1. Résultats

Métrique	Epoch de départ	Meilleur epoch	Epoch final
AUC-ROC	0.534	0.993	0.992
F1-score	0.220	0.873	0.867
Accuracy	0.532	0.964	0.962
Precision	0.140	0.804	0.793
Recall	0.510	0.955	0.957
Hamming Distance	0.468	0.036	0.038
Jaccard (IoU)	0.124	0.775	0.765

Le modèle atteint son meilleur état avec une **perte de validation de 0.160** (mesurée via la `BCEWithLogitsLoss` pondérée pour corriger le déséquilibre des classes). On observe une légère remontée de cette perte sur les 5 dernières epochs, signe probable d'un début de sur-adaptation (*overfitting*). Le système de sauvegarde automatique par *early stopping* (meilleur `val_loss`) a donc correctement isolé l'état optimal du modèle.

Fig. 1. – Distribution des scores AUC-ROC pour les 180 traits morphologiques. La quasi-totalité des traits se situe au-delà du seuil de validation de 0.90, confirmant la robustesse de l'extraction de caractéristiques.

Analyse des métriques de classification multi-label

Au-delà de l'excellente AUC-ROC, la pertinence de l'approche se confirme par l'analyse croisée des métriques complexes adaptées au multi-label. L'indice de Jaccard (IoU), qui évalue le chevauchement strict entre les traits prédits et les traits réels d'un oiseau, passe de 0.124 à 0.775. Conjointement, la distance de Hamming s'effondre à 0.036 (indiquant un taux d'erreur marginal sur les combinaisons de labels). L'écart naturel entre le Recall (0.955) et la Precision (0.804) est un comportement attendu et assumé, induit par la pondération de la fonction de perte qui privilégie la détection des traits rares, quitte à générer quelques faux positifs.

Ces résultats valident largement les seuils de validation ($F1 > 0.30$, $AUC-ROC > 0.80$), et confirment empiriquement l'hypothèse Platonique pour ce cas d'usage : le backbone `MobileNetV3-Small`, bien que gelé et jamais entraîné sur des oiseaux annotés par traits, fournit une représentation visuelle suffisamment riche pour permettre au MLP de projeter vers 180 traits ornithologiques avec une AUC-ROC de 0.993.

Fig. 2. – Relation entre l’AUC-ROC, le F1-score et la prévalence des traits. Le modèle maintient une excellente AUC sur les traits rares grâce à la perte pondérée, bien que le F1-score soit logiquement impacté par la faible proportion d’exemples positifs.

3.4. Interprétation et bilan

3.4.1. Validation de l’hypothèse Platonique

Les résultats confirment empiriquement l’hypothèse centrale : un backbone MobileNetV3-Small, gelé et jamais entraîné sur des oiseaux annotés par traits, fournit une représentation visuelle suffisamment riche pour permettre à un MLP de 2M paramètres de projeter vers 180 traits ornithologiques avec une AUC-ROC de **0.993** et un F1 de **0.873**. La classification par traits morphologiques explicites est donc possible avec un modèle compact, un dataset limité (32 classes), et sans entraînement du backbone.

3.4.2. Analyse de la convergence

La convergence est régulière et continue jusqu’à la meilleur époque sans plateau ni instabilité notable. Le CosineAnnealingLR contribue à éviter les oscillations de la loss observées dans des entraînements précédents sans scheduler. La légère remontée de la val_loss entre sur les dernières époque (+0.014) est faible, indiquant un début de sur-adaptation mais pas encore critique.

3.4.3. Analyse des traits les mieux et moins bien appris

L’analyse individuelle des 180 traits sur le groupe de validation révèle une relation inverse entre prévalence et performance : les traits rares atteignent les meilleures AUC-ROC, tandis que les traits fréquents constituent les cas les plus difficiles.

Traits les mieux appris (AUC-ROC > 0.991)

Les dix traits affichant les meilleures performances partagent une caractéristique commune : une prévalence très faible (3 à 4 %, soit 28 à 39 exemples positifs sur 893). Ce résultat est contre-intuitif mais s'explique logiquement : un trait rare est porté par 1 à 2 espèces visuellement très distinctes des autres, offrant un signal discriminant fort et cohérent. Le modèle les détecte quasi parfaitement, avec un « recall » atteignant 1.000 sur plusieurs d'entre eux.

Trait	AUC-ROC	F1	Précision	Recall	Prévalence
trait_045	0.9915	0.474	0.314	0.964	3.1 %
trait_097	0.9915	0.471	0.308	1.000	3.1 %
trait_138	0.9913	0.549	0.378	1.000	4.4 %
trait_046	0.9913	0.549	0.378	1.000	4.4 %
trait_005	0.9913	0.549	0.378	1.000	4.4 %

On note cependant que la **précision reste faible** sur ces traits (0.31 à 0.38) : le modèle détecte correctement les vrais positifs mais génère des faux positifs. Ce comportement est directement lié à la pondération BCEWithLogitsLoss $w_c = \frac{N - N_c^+}{N_c^+}$, qui pénalise fortement les faux négatifs sur les traits rares, favorisant le recall au détriment de la précision, conformément au choix de conception initial.

Trait non évaluable

Un seul trait sur 180 est non évaluable sur ce jeu de données (trait_124 : « *aile brun clair* », $n_{\text{pos}} = 0$), aucune des 32 classes de la phase 1 ne présente cette caractéristique. Ce cas confirme que l'ontologie a été conçue avec une couverture volontairement plus large que le périmètre actuel, anticipant une extension.

Traits les moins bien appris (AUC-ROC 0.82–0.88)

Les dix traits les plus difficiles présentent tous une prévalence élevée (28 % à 81 %). Le cas le plus marquant est **trait_003** (« *bec noir* », **prévalence = 80.9 %**, **AUC = 0.822**) : ce trait est partagé par la majorité des espèces du corpus (Merle noir, Corneille noire, Cigogne noire, Pic noir, Hironnelle rustique, Fauvette à tête noire, etc.). Le modèle perçoit des images très différentes, silhouettes opposées, tailles variées, contextes distincts, qui partagent toutes ce label positif, sans signal visuel spécifique et cohérent.

Trait	AUC-ROC	F1	Recall	Prévalence
trait_131	0.8767	0.805	0.861	50.6 %
trait_128	0.8677	0.807	0.834	54.5 %
trait_086	0.8616	0.656	0.726	28.2 %
trait_003	0.8224	0.828	0.750	80.9 %

Il est important de noter que **0.822 reste excellent en valeur absolue** : en classification binaire, 0.5 représente le hasard et 0.8+ est généralement considéré comme « bon » dans la littérature. Ce score constitue le plancher de performance du modèle, les 179 autres traits dépassent tous 0.86.

Ce résultat pointe une limite inhérente à l’approche par traits morphologiques : la valeur discriminante d’un trait dépend de sa distribution dans le corpus, et non de sa saillance visuelle. Un système d’identification complet devrait idéalement pondérer les traits selon leur pouvoir discriminant inter-espèces, en complément de leur AUC-ROC individuelle.

3.4.4. Test de généralisation : l’Aigle royal à plumage rose

Protocole

Afin d’évaluer la capacité de généralisation du modèle au-delà des espèces d’entraînement, un test sur une **espèce imaginaire** a été conduit : un Aigle royal à plumage rose, représenté par 18 images synthétiques générées à partir de l’Aigle royal standard. Cet animal n’existe pas dans la nature et n’a jamais été présenté au modèle sous aucune forme.

Le vecteur de « ground truth » utilisé est celui de l’Aigle royal standard, modifié pour refléter le plumage rose, les traits de forme (indices 156–179) restent identiques à l’Aigle royal, tandis que les traits de couleur (indices 0–155) sont adaptés au plumage rose.

L’analyse repose sur une décomposition forme/couleur : les 156 traits de couleur et les 24 traits de forme sont évalués séparément, afin de distinguer ce que le modèle reconnaît visuellement (la couleur rose qu’il voit) de ce qu’il infère structurellement (la morphologie d’aigle qu’il devrait percevoir malgré le plumage aberrant).

Fig. 3. – Aigle royal à plumage rose utilisé pour le test de généralisation hors distribution.

Résultats

Bloc forme (24 traits) :

Catégorie	Nb	Détail
TP	1	forme_022 (prob=0.686)
FN	3	forme_002 (0.446), forme_005 (0.495), forme_011 (0.489)
FP	0	—
TN	20	—

Un trait de forme est correctement détecté malgré le plumage aberrant. Les trois FN affichent tous des probabilités proches de 0.49, à la frontière du seuil $\vartheta = 0.5$. En abaissant le seuil à $\vartheta = 0.45$, les trois basculeraient probablement en TP, suggérant que le signal morphologique est perçu mais exprimé avec une incertitude calibrée face à un contexte visuel inédit. Aucun trait de forme n'est inventé (0 FP).

Bloc couleur (156 traits) :

Catégorie	Nb	Détail
TP	2	couleur_002 (0.545), couleur_003 (0.664)
FN	13	Couleurs de l'Aigle royal standard non détectées
FP	5	couleur_021 (0.655), couleur_073 (0.606), couleur_105 (0.540), couleur_115 (0.497), couleur_128 (0.496)
TN	136	—

Le taux de faux positifs couleur est de **3.2 % (5 sur 156)**, remarquablement bas pour une espèce totalement inconnue. Les 13 FN couleur confirment que le modèle ne mémorise pas le profil de couleur de l'Aigle royal standard : face à une image visuellement rose, il ne prédit pas les couleurs brun/doré attendues. Ce comportement est souhaitable. Il indique que le modèle décrit ce qu'il voit, et non ce qu'il a mémorisé.

Interprétation

Le test sur l'Aigle royal rose révèle un comportement de **généralisation partielle** cohérent avec la Platonic Representation Hypothesis : la forme est partiellement reconnue (1 TP, 3 FN à la frontière de ϑ) malgré un plumage visuellement aberrant, tandis que la couleur génère très peu de faux positifs (3.2 %). Le modèle manifeste une incertitude calibrée plutôt qu'une confiance erronée.

Ce comportement valide empiriquement deux propriétés importantes du système :

1. **Pas de mémorisation de profil** : le modèle ne plaque pas les couleurs de l'Aigle royal standard sur une image rose. Il lit l'image réelle.
2. **Signal morphologique préservé** : malgré la perturbation visuelle majeure du plumage, le « backbone » extrait suffisamment d'informations structurelles pour que le MLP perçoive (avec hésitation) les traits de forme caractéristiques.

La limite principale réside dans l'incertitude sur les traits de forme : les trois FN à 0.49 illustrent la sensibilité du modèle à des contextes visuels hors distribution.

4. Bilan critique et pivot stratégique

L'ensemble des résultats de la phase expérimentale confirme que l'approche multi-label par traits ornithologiques est techniquement viable. Pour autant, la validation de l'hypothèse ne suffit pas à rendre le modèle exploitable en production, plusieurs limites structurelles ont été identifiées, dont certaines sont inhérentes à l'architecture retenue, d'autres au contexte de développement solo.

4.1. Limites identifiées

4.1.1. Limites du modèle

Fiabilité opérationnelle.

Le modèle actuel, MobileNetV3-Small tronqué auquel est adjoint un MLP de 2M paramètres, atteint des métriques solides (AUC-ROC globale : 0.993, F1 : 0.873). Ces résultats sont encourageants au regard de la modestie de l'architecture et de l'absence totale de fine-tuning du backbone. Ils démontrent que la projection vers 180 traits morphologiques est faisable. En revanche, le modèle ne constitue pas, en l'état, un outil fiable pour une utilisation grand public : il s'agit d'un « proof of concept », dont l'objectif premier était de valider l'hypothèse et non de maximiser les performances.

Sensibilité au cadrage.

Le test sur l'Aigle royal rose a mis en évidence une dépendance significative à la qualité du cadrage en entrée. Cette sensibilité est vraisemblablement intrinsèque à l'architecture CNN de MobileNetV3-Small, qui traite l'image localement et sans mécanisme d'attention globale. Un backbone intégrant des blocs de type transformer (ViT, DeiT ou hybrides CNN-Transformer) pourrait atténuer ce comportement en capturant des relations spatiales à longue portée, permettant potentiellement d'inférer des traits partiellement occultés ou hors cadre.

Une alternative complémentaire serait la génération de masques de segmentation pour neutraliser l'arrière-plan avant inférence. Cette approche présente cependant un risque non négligeable : une segmentation imparfaite pourrait tronquer les extrémités de l'oiseau (queue, bout des ailes) et dégrader précisément les traits de forme qu'elle est censée améliorer. Elle constitue une piste à explorer avec précaution.

Biais recall/précision sur les traits rares.

La pondération $w_c = \frac{N - N_c^+}{N_c^+}$ pénalise fortement les faux négatifs sur les traits à faible prévalence, au détriment de la précision. Ce comportement est documenté, assumé et cohérent avec le choix de conception initial, dans le contexte d'identification ornithologique, manquer un trait distinctif est plus pénalisant que signaler un faux positif. Ce compromis est conservé en l'état.

4.1.2. Limites de l'approche

Complétude de l'ontologie.

L'ontologie actuelle de 180 traits couvre le périmètre des 32 classes de la phase 1, mais reste incomplète à l'échelle de la faune aviaire française. Des caractéristiques discriminantes courantes, présence d'une huppe, morphologie des pattes (palmées, zygodactyles, etc.), sont absentes de la définition actuelle. Toute extension du corpus à de nouvelles espèces nécessitera une révision et un enrichissement de l'ontologie, idéalement avec validation ornithologique externe.

Coût d'annotation manuelle.

Dans l'hypothèse d'une poursuite du projet vers une version pleinement explicable et déployable à grande échelle, le principal facteur limitant identifié n'est pas la capacité d'entraînement du modèle, mais le temps nécessaire à la production de données expertes. Le véritable goulot d'étranglement du projet réside dans la création des cartes d'identité morphologiques, c'est-à-dire l'annotation manuelle d'un vecteur de 180 traits pour chaque classe d'oiseau.

Dans un contexte de développement solo, cette tâche présente une faible vitesse : elle exige un travail long, répétitif et fortement dépendant de la rigueur de l'annotateur. À mesure que le périmètre taxonomique augmente, le temps cumulé nécessaire à la constitution d'un corpus fiable croît beaucoup plus vite que le temps d'entraînement du modèle lui-même. Le passage à l'échelle du système n'est donc pas bloqué en premier lieu par un enjeu algorithmique, mais par une contrainte de cadence de production des annotations.

Cette lecture a une conséquence managériale directe : pour poursuivre le développement du modèle multi-label, il serait nécessaire soit de réduire le temps unitaire d'annotation au moyen d'une interface métier dédiée, soit de répartir la charge entre plusieurs contributeurs disposant d'une compétence ornithologique minimale. Dans cette perspective, la structuration d'un partenariat externe ou d'un dispositif collaboratif d'annotation constituerait moins un confort qu'une condition de viabilité du projet à moyen terme.

Pouvoir discriminant des traits.

La faible AUC de certains traits très répandus (ex. : « bec noir », 80.9 % de prévalence, AUC = 0.822) pourrait laisser penser que ces traits sont inutiles. Ce serait une lecture incorrecte : un trait peu discriminant dans un corpus donné peut devenir hautement discriminant dans un autre contexte ou en combinaison avec d'autres traits. La valeur d'un trait est contextuelle et combinatoire, c'est précisément la logique d'une identification par profil de traits plutôt que par trait isolé. Cette limite n'appelle pas de correction mais une mise en perspective lors de l'interprétation des résultats.

4.2. Décisions stratégiques

Décision écartée : réentraîner le modèle multi-label.

L'hypothèse de réentraîner un modèle multi-label « *from scratch* », avec une architecture plus profonde ou un autre backbone, a été envisagée puis abandonnée. La raison est simple : le facteur limitant n'est pas l'architecture mais la taille du corpus annoté. Avec 32 classes d'espèces, un nouveau modèle produirait des résultats comparables au modèle actuel, pour un coût en temps significatif et sans apport démonstratif. Cette itération n'est pas justifiée dans l'état actuel du dataset.

Décision retenue : pivot vers un modèle classique.

La contrainte principale identifiée à l'issue n'est pas technique, elle est humaine. L'annotation manuelle à l'échelle ne peut pas progresser au rythme nécessaire pour alimenter un modèle multi-label robuste à court terme. En parallèle, un besoin concret émerge : disposer d'un modèle fonctionnel pour explorer l'intégration dans l'application mobile et travailler sur l'expérience utilisateur. Un bon modèle sans interface utilisable reste sans valeur pour le grand public visé.

La décision est donc d'orienter la phase suivante vers la conception d'un modèle de classification standard « **1 sortie = 1 espèce** », plus simple à entraîner, directement intégrable, et suffisant pour valider les hypothèses d'interface.

4.3. Risques projet et mesures d'atténuation

Au-delà des performances obtenues, le projet a été suivi sous l'angle du risque afin d'identifier les principaux facteurs susceptibles de freiner sa poursuite ou de limiter sa valeur d'usage. Cette lecture distingue les risques réellement rencontrés au cours du développement, annotation, qualité des données, robustesse du modèle et adéquation produit, des pistes plus prospectives qui relèvent d'une éventuelle phase de déploiement connecté.

Risque identifié	Criticité	Conséquence sur le projet	Réponse retenue
Coût de l'annotation manuelle des traits	Élevée	Frein principal au passage à l'échelle du modèle multi-label ; ralentissement de l'enrichissement du corpus annoté	Pivot vers un modèle classique pour valider l'application mobile à court terme ; perspective ultérieure d'une interface d'annotation dédiée
Bruit dans les images collectées par scraping	Élevée	Dégradation des performances, apprentissage de signaux parasites et risque de fuite de données	Mise en place d'un pipeline de curation : déduplication par pHash, filtrage de cohérence par CLIP et logique de quarantaine
Sensibilité du modèle au cadrage et aux cas hors distribution	Moyenne	Prédictions moins stables sur des images atypiques ou mal centrées ; limite de robustesse pour un usage terrain	Limite explicitement documentée ; amélioration reportée à des travaux futurs, via attention spatiale, détection d'objet ou calibrage plus fin des seuils
Écart entre validation scientifique et usage grand public	Moyenne	Risque de surestimer la maturité du système et de surpromettre ses capacités applicatives	Positionnement explicite du système actuel comme preuve de concept pour la validation de l'hypothèse, puis comme MVP pour tester le tunnel applicatif

4.4. Orientations pour la phase suivante

La phase suivante se concentre exclusivement sur le développement du modèle opérationnel :

Nouveau modèle de classification « 1 sortie = 1 espèce »

Un modèle propriétaire sera développé, avec une architecture adaptée à l'intégration mobile. Le périmètre retenu suit le principe « **1 genre = 1 espèce représentative** » : plutôt que de couvrir exhaustivement chaque espèce, le modèle couvrira un représentant par genre ornithologique, offrant une couverture diversifiée des oiseaux avec un dataset maîtrisable via un nouveau scraping ciblé. Ce modèle ne vise pas à remplacer l'approche multi-label, il sert de socle opérationnel pour le développement de l'application.

L'approche multi-label par traits reste l'hypothèse de fond du projet à long terme. Elle n'est pas abandonnée, mais mise en attente, le temps que les conditions nécessaires à son passage à l'échelle (corpus annoté plus large, interface d'annotation, potentiellement un partenariat externe) soient réunies.

5. Développement du modèle opérationnel à l'intégration

5.1. Changement de paradigme : de la recherche à l'application

Comme établi dans le bilan stratégique précédent, le passage à l'échelle du modèle multi-label par traits se heurte actuellement à des contraintes de ressources pour l'annotation manuelle. Toutefois, la finalité du projet reste la création d'un outil utilisable par le grand public. Il est donc indispensable de valider rapidement le pipeline d'inférence et l'expérience utilisateur (« UX ») au sein de l'application mobile.

Pour maintenir la dynamique du projet et débloquer le développement de l'interface, une approche pragmatique a été retenue pour cette troisième phase : l'objectif n'est plus de valider une hypothèse de représentation, mais de déployer un **Produit Minimum Viable**. Pour y parvenir, nous basculons sur une architecture de classification multiclasse standard (le modèle prédit directement l'espèce, selon une logique « 1 sortie = 1 espèce »).

5.2. Stratégie du périmètre : « 1 genre = 1 espèce représentative »

Afin de construire ce modèle d'intégration de manière efficace, le périmètre des classes a été redéfini selon le principe : « 1 genre = 1 espèce représentative ».

Plutôt que de chercher à classifier toutes les espèces de manière exhaustive, le dataset est construit en sélectionnant un seul représentant pour chaque grand genre ornithologique (par exemple, un seul type de pic, un seul type de mésange, un seul type de rapace nocturne).

Ce choix de conception répond à deux impératifs majeurs :

1. **Garantir la diversité visuelle** : Le modèle apprend à distinguer les grandes « catégories » d'oiseaux. En couvrant une large variété de morphologies, de tailles et de silhouettes, il devient capable de traiter des requêtes très différentes venant des utilisateurs.
2. **Contourner la complexité inter-spécifique** : Différencier deux espèces très proches du même genre (comme le Pouillot véloce et le Pouillot fitis) nécessite des volumes de données massifs et une résolution fine. En conservant une seule espèce par genre, on supprime cette friction inter-spécifique, ce qui permet d'entraîner un modèle performant rapidement, même avec un dataset de taille modeste.

Ce modèle intermédiaire « simplifié » agira comme le moteur principal de la première version de l'application. Il permettra de valider le tunnel utilisateur, de la capture de l'image sur le smartphone jusqu'à l'affichage du résultat, en attendant que l'approche par traits morphologiques atteigne sa maturité pour un passage à l'échelle.

5.3. Constitution du dataset

Le dataset opérationnel est constitué à partir d'images collectées par scraping sous licence Creative Commons, selon la même méthodologie de curation que la phase expérimentale initiale : déduplication par pHash, filtrage de cohérence par CLIP et logique de quarantaine (statuts `accepted` / `quarantined` / `rejected`).

Le périmètre de **345 espèces** représente une couverture taxonomique significativement élargie, couvrant les principaux genres ornithologiques de la faune européenne et méditerranéenne. Afin de garantir un volume d'apprentissage minimal par classe, un seuil de **120 images validées** par espèce a été retenu comme critère d'inclusion, soit un corpus total d'environ **42 000 images** après filtrage.

La distribution naturelle des observations étant fortement asymétrique selon les espèces, un rééquilibrage inter-classes est appliqué en entraînement via un `WeightedRandomSampler` (PyTorch), dont les poids sont calculés inversement proportionnels à la fréquence de chaque classe. Cette stratégie évite que les espèces sur-représentées, souvent des oiseaux communs très photographiés, ne dominent le signal d'entraînement au détriment des espèces plus rares du périmètre.

Certaines classes du périmètre correspondent à des espèces historiquement présentes dans le monde mais aujourd'hui disparues ou localement éteintes. Ces sorties, bien qu'inactives en conditions normales d'utilisation, sont conservées dans l'ontologie pour assurer la cohérence taxonomique du modèle et anticiper d'éventuelles extensions futures du corpus.

5.4. Conception du modèle opérationnel

5.4.1. Architecture retenue

Conformément à la décision stratégique établie précédemment, le modèle opérationnel adopte une architecture de **classification multiclasse standard** : pour une image en entrée, le modèle produit un vecteur de probabilités sur l'ensemble des classes, dont la sortie à indice maximal désigne l'espèce la plus probable. Cette approche, qualifiée de « boîte noire » dans les sections précédentes, est ici retenue de manière délibérée et temporaire : elle constitue le socle technique le plus direct pour valider le pipeline d'inférence mobile, sans préjuger des évolutions futures vers le modèle multi-label par traits.

Le backbone retenu demeure **MobileNetV3-Small**, pour les mêmes raisons de compacité et d'orientation mobile qui avaient guidé le choix initial. La tête de classification est adaptée au nouveau périmètre : la couche finale projette vers **345 classes**, correspondant à 345 espèces sélectionnées selon le principe « 1 genre = 1 espèce représentative » établi. Comme à la phase expérimentale initiale, le backbone est entièrement gelé.

5.5. Conversion et pipeline de déploiement TFLite

5.5.1. Conversion au format TFLite

À l'issue de l'entraînement, le modèle PyTorch est converti au format **TensorFlow Lite (TFLite)**, standard de référence pour le déploiement de modèles d'apprentissage automatique sur appareils contraints. La conversion est effectuée sans quantisation : le modèle est exporté en **précision virgule flottante 32 bits (float32)**, garantissant une fidélité maximale aux prédictions du modèle source. Ce choix est cohérent avec la nature prototypique du déploiement, toute dégradation de précision supplémentaire aurait été prématurée sur un modèle dont les performances ne constituent pas encore un critère de mise en service.

Le fichier `.tflite` produit en `float32` présente une taille de **8,5 Mo**, compatible avec un embarquement direct dans le bundle APK.

À titre exploratoire, une version quantisée en **16 bits (float16)** a été produite en parallèle, permettant de réduire la taille du fichier modèle d'environ 50% sans modification architecturale. Cette version n'a pas été intégrée au prototype applicatif, mais constitue une piste d'optimisation pertinente pour les versions futures, notamment dans une optique de sobriété numérique et d'accessibilité sur appareils d'entrée de gamme.

5.5.2. Architecture d'infrastructure : perspective de partage participatif

Dans sa version actuelle, l'application fonctionne intégralement en mode local : l'inférence est réalisée sur l'appareil via TFLite, et aucune donnée ne transite vers un serveur externe. Ce choix est à la fois une contrainte de prototype et un parti pris de sobriété numérique cohérent avec les principes « **Privacy by Design** » du projet.

Dans une perspective d'évolution, une architecture légère de partage optionnel des observations pourrait être envisagée : l'utilisateur pourrait choisir de contribuer ses identifications confirmées (espèce, date, localisation floutée) à une base de données participative, alimentant ainsi un corpus d'observations ornithologiques à l'image de ce que propose iNaturalist ou la LPO. Ce partage resterait strictement « opt-in », asynchrone, et ne porterait jamais sur les photographies brutes, uniquement sur les métadonnées minimisées.

5.5.3. Choix de la stack applicative

L'application est développée avec **Flutter**, framework de développement multiplateforme de Google permettant de cibler simultanément les environnements Android et Linux à partir d'une base de code Dart unique. Ce choix répond à un impératif d'efficacité dans un contexte de développement solo : une seule implémentation de l'interface couvre les deux plateformes de validation. Le plugin `tflite_flutter` assure l'interface entre le moteur d'inférence TFLite et le code applicatif Dart.

Le prototype a été **validé fonctionnel sur Linux** (environnement de développement, « build debug ») et sur **Android** via APK compilé en mode « release ».

6. Conception de l'application Avision

6.1. Posture de conception : un prototype d'exposition des intentions

L'application Avision ne constitue pas, dans sa version actuelle, un outil de production destiné à un déploiement public. Elle est explicitement conçue comme un **prototype de démonstration**, dont la finalité première est d'exposer les intentions conceptuelles du projet et de valider leur faisabilité technique dans un environnement mobile réel. Le modèle embarqué, bien que fonctionnel, n'atteint pas les seuils de performance nécessaires à une mise en service auprès du grand public ; il constitue néanmoins un moteur d'inférence suffisant pour illustrer les partis pris d'interface et d'interaction qui définissent l'ambition du projet.

6.2. Un outil conçu pour l'incertitude et l'autonomie cognitive

6.2.1. Le refus de la réponse unique

L'écran de résultats ne présente pas à l'utilisateur une identification unique et affirmative. En lieu et place du résultat le plus probable, l'application affiche systématiquement les **cinq espèces candidates les plus probables**, ordonnées par score de confiance décroissant. Ce choix de conception procède d'une intention philosophique structurante : refuser de placer l'utilisateur en situation de dépendance passive vis-à-vis d'un oracle algorithmique dont il ne maîtrise ni les critères ni les limites.

Présenter une liste ordonnée d'hypothèses concurrentes, et non une affirmation, invite naturellement l'utilisateur à la comparaison, au doute et à l'observation critique. Il n'est plus le récepteur d'une étiquette, mais l'évaluateur d'une série de propositions qu'il peut confronter à son observation directe. Cette posture d'interface s'inscrit dans la continuité des principes d'explicabilité défendus dès le début : si le modèle opérationnel actuel ne peut pas encore exposer les traits morphologiques motivant ses prédictions, l'interface anticipe cette capacité future en structurant dès à présent l'interaction autour du doute et de la délibération.

Un mécanisme de **confirmation explicite** (boutons Confirmer / Annuler) est interposé entre la sélection d'une espèce par l'utilisateur et son enregistrement dans la collection personnelle. Ce dispositif renforce la maîtrise de l'utilisateur sur les données qu'il produit, et matérialise l'idée que l'identification est un acte de jugement, non une conséquence automatique de la capture photographique.

Fig. 4. – Tunnel utilisateur simplifié d'Avision : l'inférence est réalisée localement et l'observation n'est ajoutée à l'Avidex qu'après confirmation explicite.

6.2.2. La version explicative : vers une interface de co-identification

Dans la version intégrant le modèle par traits morphologiques, objectif de long terme du projet, les cinq espèces candidates seront accompagnées des **caractéristiques visuelles ayant motivé leurs positionnements** dans le classement. L'utilisateur pourra ainsi comparer les profils de traits des espèces proposées et identifier les points de divergence entre sa propre observation et l'interprétation du modèle.

Une fonctionnalité d'interaction avancée est envisagée : la possibilité pour l'utilisateur de **modifier manuellement les valeurs de traits** qu'il estime incorrectement détectés, corriger, par exemple, la couleur du bec perçue ou la taille estimée, et d'observer en temps réel comment ces corrections redistribuent les probabilités parmi les espèces. L'outil cesserait alors d'être un classificateur passif pour devenir une **interface de co-identification active**, dans laquelle l'utilisateur et le modèle construisent ensemble une hypothèse d'espèce à partir de l'image observée. Cette perspective constitue la traduction applicative la plus directe de la philosophie d'explicabilité défendue tout au long du projet.

6.3. L'Avidex : la gamification comme levier d'engagement ornithologique

6.3.1. Conception et fonctionnement

L'application intègre un système de collection d'espèces dénommé **Avidex**, référence assumée au Pokédex de la franchise Pokémon de Nintendo, dans lequel chaque espèce photographiée et confirmée par l'utilisateur vient enrichir un catalogue personnel. Les espèces non encore observées y figurent sous forme de silhouettes grisées, rendant visuellement manifeste l'espace de ce qui reste à découvrir. L'utilisateur dispose d'un accès aux fiches détaillées de chaque espèce, ainsi que d'un mécanisme de réinitialisation permettant de remettre en état « non découvert » une observation confirmée par erreur ou souhaitant être « rejouée ».

6.3.2. Fondements scientifiques de l'approche ludique

Cette mécanique de collection repose sur des fondements documentés dans la littérature relative à la gamification et à l'engagement dans les sciences participatives (« Citizen Science »). Deterding et al. (2011) définissent la gamification comme « l'utilisation d'éléments de *game design* dans des contextes non ludiques », et plusieurs travaux documentent ses effets positifs sur la motivation intrinsèque et la rétention des connaissances. Dans le domaine spécifique de la conservation de la biodiversité, Aristeidou & Herodotou (2020) démontrent que les mécaniques de progression et de collection augmentent significativement l'engagement des utilisateurs dans les plateformes de sciences citoyennes.

Plus directement, le succès massif de l'application Pokémon GO a mis en évidence le potentiel de la réalité augmentée et des mécaniques de collection pour l'exploration environnementale. Dans une étude publiée dans *Conservation Biology* (2017), les biologistes explorent explicitement le potentiel des mécaniques de collection pour stimuler la documentation citoyenne de la biodiversité locale. Ils concluent que ce type d'approche, fondée sur l'exploration géographique et la complétude de catalogue, génère un engagement à long terme supérieur aux interfaces de saisie classiques, un résultat particulièrement pertinent dans le contexte ornithologique où l'observation répétée est cruciale.

L'Avidex vise ainsi à mobiliser ce que la psychologie du jeu nomme la **tendance à la complétude de collection**, la motivation bénigne à compléter un ensemble partiellement constitué, au service de l'apprentissage ornithologique. Un utilisateur cherchant à « débloquer » le Cincle plongeur ou le Rollier d'Europe sera naturellement incité à diversifier ses sorties terrain, à affiner ses observations et, in fine, à approfondir ses connaissances des espèces et de leurs habitats. La collection personnelle devient un journal de terrain gamifié, et l'application un prétexte structurant à l'immersion dans la nature.

6.4. Gouvernance des données et conformité sécuritaire

6.4.1. « Privacy by Design » et conformité RGPD

L'architecture applicative Avision intègre nativement les principes de « Privacy by Design », en conformité stricte avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le choix d'une inférence sur l'appareil (« *on-device* ») garantit qu'aucune photographie capturée par l'utilisateur ne transite par un serveur externe pour être analysée. Le flux vidéo de la caméra est traité en mémoire vive et pouvant être détruit instantanément après la prédiction.

L'historisation de la collection (Avidex) repose sur une base de données locale (SQLite/NoSQL embarquée), assurant à l'utilisateur la souveraineté totale sur ses données. Dans l'éventualité d'une synchronisation Cloud (abordée en section d'infrastructure), un plan de gouvernance des données (PGD) impose une anonymisation stricte : les données de télémétrie et de géolocalisation liées aux observations seront soumises à des algorithmes de « bruitage » spatial (« *differential privacy* ») afin d'empêcher toute ingénierie inverse pouvant révéler le domicile ou les habitudes de déplacement de l'utilisateur.

6.4.2. Plan de Gouvernance des Données (PGD) : minimisation et cycle de vie

Le cycle de vie des données applicatives est conçu selon un principe de minimisation. Les images capturées pour l'inférence sont traitées localement en mémoire vive, puis détruites immédia-

tement après prédiction (par défaut) ; seules les observations explicitement confirmées par l'utilisateur ont vocation à être historisées dans la collection locale. Dans une version connectée du système, la synchronisation distante ne porterait que sur des métadonnées minimisées et pseudonymisées, à l'exclusion des photographies brutes.

Cette organisation permet de distinguer clairement trois niveaux de données : données éphémères de calcul (flux caméra), données locales de collection (Avidex) et données distantes agrégées à finalité statistique ou MLOps. Elle constitue une base simplifiée de Plan de Gouvernance des Données (PGD), en définissant la nature des données, leur finalité, leur lieu de stockage et leur niveau d'exposition.

6.4.3. Résilience et Plan de Reprise d'Activité (PRA) simplifié

Dans sa version prototype actuelle, l'application repose sur une architecture locale limitant fortement la criticité opérationnelle : l'absence de serveur d'inférence central supprime le risque d'interruption globale du service en cas de panne réseau ou d'incident cloud. En cas de corruption de la base locale ou de réinstallation de l'application, la conséquence principale serait la perte de l'historique personnel de collection, sans impact sur la capacité du modèle embarqué à exécuter l'inférence.

À ce stade du développement, le format de la base de données locale (Avidex) est amené à évoluer significativement lors du passage futur au modèle par traits morphologiques (qui nécessitera l'historisation de nouvelles métadonnées descriptives). Par conséquent, la stratégie de résilience actuelle accepte la volatilité des données du prototype. Cependant, un Plan de Reprise d'Activité (PRA) asynchrone est défini pour la prochaine itération : il reposera sur une fonctionnalité d'export/import manuel de la collection (format JSON) chiffré localement, permettant à l'utilisateur de sauvegarder et restaurer son Avidex de manière autonome, en attendant le déploiement d'une synchronisation Cloud distribuée.

6.4.4. Sécurité des environnements et « Edge AI »

En matière de cybersécurité, le déploiement « *Edge AI* » offre une protection intrinsèque de l'infrastructure. L'absence d'API de classification externe (le modèle tourne en local via le plugin `tflite_flutter`) élimine la surface d'attaque classique des applications Cloud, telles que les vulnérabilités de type « Man-in-the-Middle » (MitM) ou les attaques par déni de service (DDoS) sur les serveurs d'inférence. Le modèle de vision TFLite et son environnement d'exécution sont confinés au sein du bac à sable (*sandbox*) natif du système d'exploitation mobile (Android/Linux). Cette isolation prévient tout accès non autorisé à la mémoire vive par d'autres processus, garantissant ainsi l'intégrité du pipeline de traitement d'images et la stabilité de l'application.

7. Conclusion

7.1. Ce que le projet a démontré

Les trois hypothèses qui ont structuré la démarche peuvent désormais être statuées.

H1 — Viabilité de l’approche par traits morphologiques : validée. Un backbone MobileNetV3-Small entièrement gelé, adjoint d’un MLP de 2M paramètres, atteint une AUC-ROC de 0.993 et un F1-score de 0.873 sur 180 traits ornithologiques, sans avoir jamais été entraîné sur une ontologie de ce type. Le test de généralisation sur l’Aigle royal à plumage rose confirme que le modèle décrit ce qu’il voit plutôt que ce qu’il a mémorisé : un comportement souhaitable, qui valide empiriquement la **Platonic Representation Hypothesis** dans ce cadre applicatif. L’approche explicable est donc non seulement faisable, mais prometteuse.

H2 — Faisabilité avec données limitées : partiellement validée. Avec 8 912 images et 32 classes, les performances obtenues sont solides. En revanche, le passage à l’échelle, étendre le périmètre à l’ensemble des oiseaux communs de France, se heurte non pas à un plafond algorithmique, mais à un goulot d’étranglement organisationnel : le coût de l’annotation manuelle des vecteurs de traits. H2 est validée dans son périmètre initial, mais sa généralisation est conditionnée à la résolution de ce problème de cadence.

H3 — Déploiement mobile efficient : validée. Le prototype Flutter avec inférence TFLite embarquée (modèle float32, 8,5 Mo) fonctionne hors ligne sur Android et Linux, sans dépendance réseau. Le tunnel utilisateur complet, de la capture photographique à l’ajout dans l’Avidex, est opérationnel.

7.2. Ce que le projet laisse ouvert

Le principal enseignement stratégique du projet n’est pas technique : c’est la découverte que le facteur limitant d’un système d’IA explicable n’est pas la capacité du modèle, mais la vélocité de production des données expertes. Cette lecture change la nature des décisions à prendre pour la suite. Ce n’est pas une meilleure architecture qu’il faut chercher en premier lieu, mais une interface d’annotation plus rapide, un partenariat ornithologique, ou une procédure de semi-automatisation des vecteurs de traits.

Sur le plan applicatif, l’Avidex et le refus de la réponse unique posent des jalons d’interface qui anticipent la version explicative du système. Quand le modèle multi-label atteindra la maturité nécessaire, le cadre d’interaction est déjà là pour l’accueillir.

7.3. Une note personnelle

Ce projet a été mené seul, de l’hypothèse au prototype, avec les contraintes que cela implique, et aussi, quelque part, avec la liberté que cela autorise.

Ce qui restera probablement le plus, c’est moins la AUC-ROC de 0.993 que la conviction, acquise par l’expérience, que le domaine de l’IA s’enrichit à être exploré dans toutes ses directions, y compris les moins balisées.

Parfois, une idée simple ou un outil modeste, même inabouti, s’avère bien plus pertinent qu’un vaste « moulin à données » qui brasse l’information indistinctement, fort de sa seule immensité.

Avision reste en devenir, tout en reposant déjà sur des bases cohérentes.

8. Annexes

8.1. Annexe technique

- Système : Ubuntu
- GPU : NVIDIA RTX 4070 Super 12 Go
- CPU : Intel i7-8700
- RAM : 32 Go

8.2. Références

- Huh, M., Cheung, B., Wang, T., & Isola, P. (2024). *The Platonic Representation Hypothesis*. arXiv:2405.07987v5.
 - Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). “From game design elements to gamefulness: Defining gamification.” In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*.
 - Aristeidou, M., & Herodotou, C. (2020). “Online citizen science: A systematic review of effects on learning and scientific literacy.”
 - Lee, J. C., et al. (2017). “Pokémon GO and conservation: Implications for citizen science.” *Conservation Biology*, 31(2), 263–264.
-